

РОЛЬ СТАНДАРТА OHSAS 18001:2007 В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА

¹Алимов Азам Анварович, ²Мамасолиева Комола Умар кизи

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17739243>

Аннотация: В работе раскрывается суть нового стандарта OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования.», который ещё не является стандартом ISO. Стандарт был разработан в качестве ответа на потребность в общепризнанном стандарте в области системы управления производственной безопасностью и охраной здоровья. Все дело в том, что на момент его создания, отдельные страны имели лишь свои внутренние национальные стандарты, правила, которые содержали соответствующие требования по защите труда работников организаций. Развитие экономических отношений привело к потребности в создании единой общепринятой системы управления охраной здоровья и безопасностью труда, наиболее популярной из которых стал стандарт OHSAS 18001.

Ключевые слова: OHSAS 18001:2007, система менеджмента безопасности и охраны здоровья, требования, охрана труда, производственная безопасность, международный стандарт, национальные стандарты, управление безопасностью, экономические отношения, единая система управления

Annotatsiya. Bajarilgan ish OHSAS 18001:2007 "Xavfsizlik va sog'liqni saqlashni boshqarish tizimi" yangi standartining mohiyatini ochib beradi. Talablar."bu hali ISO standarti emas. Ushbu standart ishlab chiqarish xavfsizligini boshqarish va sog'liqni saqlashni boshqarish tizimida umume'tirof etilgan standartga bo'lgan ehtiyojga javob sifatida ishlab chiqilgan. Haqiqatan ham, uning tashkil etilishida ayrim mamlakatlar o'zlarining ichki milliy standartlari, tashkilot xodimlarining mehnatini himoya qilish bo'yicha tegishli talablarni o'z ichiga olgan qoidalarga ega edilar. Iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish OHSAS 18001 standarti bo'lgan eng ommabop sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini boshqarish uchun yagona umumiy qabul qilingan tizimni yaratish zarurligiga olib keldi.

Kalit so'zlar: OHSAS 18001:2007, mehnat xavfsizligi va sog'liqni saqlashni boshqarish tizimi, talablar, mehnat muhofazasi, ishlab chiqarish xavfsizligi, xalqaro standart, milliy standartlar, xavfsizlikni boshqarish, iqtisodiy munosabatlar, yagona boshqaruv tizimi.

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования» – не является стандартом ISO (International Organization for Standardization). Этот нормативный документ – плод усилий независимого разработчика OHSAS Project Group. В работе над стандартом приняли участие сразу несколько заинтересованных организаций: ILO (International Labour Organization) [3], American Industrial Hygiene Association (АИНА) и крупнейшие транснациональные органы по сертификации SGS и Bureau veritas. Своего такого нормативного документа у ISO пока нет. Впрочем, в процессе находится процедура адаптации OHSAS 18001 в качестве стандарта Международной

организации по стандартизации – новый стандарт будет носить индекс ISO 45001. Ожидаемый год выхода – 2016.

Начало работы над ISO 45001 ни для кого не стало сюрпризом, так как в тексте OHSAS давно есть оговорка, что он носит временный характер и со временем будет аннулирован при выработке нового международного стандарта или войдет в него как составная часть. Стоит отметить важную подробность: принятый в России ГОСТ Р 12.0.007-2009 по охране труда – это перевод не OHSAS 18001:2007, а похожего документа, созданного ILO — ILO-OSH 2001. Интересующийся, может также натолкнуться на OHSAS 18002. Нормативный документ представляет собой руководство к OHSAS 18001, которое поясняет и уточняет отдельные его пункты, в частности, аспекты аудита и терминологию.

Кстати, раз уж мы заговорили о стандартах, связанных с OHSAS 18001 нужно упомянуть и ANSI/AIHA Z10-2005, который интенсивно применяется в США. Он хоть и не идентичен OHSAS, но очень близок по содержанию. Основным духом документа OHSAS 18001 является предотвращение опасности для сотрудников задолго до того, как она возникла. Руководство должно действовать проактивно. Ответственным сотрудникам в высшем менеджменте компании следует постоянно анализировать угрозы, которые могут возникнуть для жизни и здоровья рядовых коллег. Важным инструментом сбора информации о состоянии с охраной труда в организации признается внутренний аудит.

В OHSAS 18001 говорится о том, что необходимо прописать в нормативных документах ответственность и обязанности каждого сотрудника в том, что касается охраны труда, только тогда удастся создать действующую систему менеджмента на этом направлении. Немаловажен и пункт стандарта, где говорится об информированности сотрудников: здесь утверждается необходимость обеспечения доступности любой информации в компании, которая может иметь значения для обеспечения безопасности персонала. Наконец, в тексте стандарта приведены основные понятия и термины охраны труда на предприятии.

Между редакцией OHSAS 18001:2007 года и самым первым текстом, созданным в 1999, существует значительная разница. Во второй редакции было уделено большое внимание совместимости норматива с документами ISO. Также подверглись корректировке ряд терминов и определений. Нельзя упустить из виду и тот факт, что первый документ формально еще не назывался стандартом, а только «спецификацией». Существенным переменам в последнем варианте OHSAS подверглась система диаграмм и схем. Стандарт OHSAS 18001 в последние годы приобретает все большую популярность в России. Текст OHSAS 18001, по которому проводится сертификация соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, состоит из следующих разделов и подразделов:

Область применения.

Ссылочные публикации.

Термины и определения.

Требования к системе менеджмента OHSAS:

Общие требования (General requirements)

Политика в области OHSAS (OHSAS Policy)

Планирование (Planning)

Внедрение и функционирование (Implementation and operation)

Проведение проверок (Checking)

Анализ со стороны руководства (Management review)

Если говорить о том, каково влияние OHSAS 18001 в мире, то при общей скудости информации об OHSAS 18001, есть несколько конкретных цифр. В частности, BSI (British Standards Institute) публикует на своем веб-ресурсе информацию, что в 2005 году спецификацией OHSAS 18001 пользовались в 16 000 организациях в 80 странах. По 2009 году есть данные, что на тот момент всего по 116 странам, где использовали OHSAS 18001 выдали 54 000 сертификата. Относительно проблем, связанных с применением OHSAS 18001, стоит отметить наличие разных интерпретаций требований стандарта разными независимыми оценщиками – органами по сертификации, которые проводят независимый аудит – сертификацию по OHSAS. Некоторые трудности до сих пор возникают при построении интегрированной системы менеджмента на основе OHSAS 18001, ISO 9001 и ISO 14001, однако в целом три стандарта совместимы друг с другом. Те проблемы, которые существуют, вероятно, будут решены, когда OHSAS станет стандартом ISO, поскольку с некоторых пор все стандарты на системы менеджмента Международной организации имеют унифицированный формат и, насколько это позволяет специфика, унифицированное содержание.

Значение аббревиатуры OHSAS:

В международной практике документы по оценке безопасности труда и охране здоровья входят в серию «Occupational health and safety Assessment Series» или кратко «OHSAS». Однозначного перевода о том, что именно означает аббревиатура «OHSAS», в России до недавнего времени не существовало, что было связано со сложностями перевода, а также отсутствием идентичного стандарту OHSAS 18001 национального стандарта.

К примеру, довольно часто можно встретить такой перевод OHSAS как: «серия стандартов для оценки профессиональной безопасности», «стандарты управления профессиональной безопасностью и здоровья», «система стандартов безопасности и охраны здоровья». На Украине встречается даже такая версия перевода «OHSAS», как «серия стандартов управления гигиеной и охраной труда». Из всего перечисленного видно, что единства перевода не удастся достичь из-за разного понимания английского выражения «occupational health and safety».

Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) в 2003 году опубликовал официальный перевод текста OHSAS, являвшийся тогда лишь спецификацией, в котором дал следующее название документа – «системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний». И даже после присвоения спецификации OHSAS 18001 статуса стандарта, единого наименования также не образовалось. Давайте обратимся к другим компетентным источникам, которые дают свои варианты перевода.

Росстандарт использует в своих документах следующий перевод OHSAS – серия стандартов по оценке безопасности труда и охраны здоровья. Независимое классификационное и сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV) расшифровывает этот термин, как систему менеджмента охраны труда и производственной безопасности. Ассоциация по сертификации «Русский регистр» – системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.

Авторы статьи «Анализ понятийного аппарата ГОСТ 12.0.230-2007 с позиции сложившейся системы управления охраной труда» В. Н. Азаров, Н. П. Алимов, Я. Г. Готлиб и др. утверждают, что:

В английской терминологии нет слова – «труд». «Safety» в переводе на русский обозначает «безопасность, сохранность», «occupational» – «профессиональный». В буквальном переводе на русский язык – «профессиональная безопасность». Авторы статьи подчеркивают, что данное понятие сходно по смыслу с «промышленной безопасностью», потому как означает возникновение особо опасных ситуаций и относится не только к сфере промышленности, но и ко всем отраслям экономики. В заключении они высказали мысль о том, что правильнее всего использовать в русском эквиваленте понятие – «система менеджмента безопасности труда», ссылаясь на то, что в стандартизации имеется понятие «система стандартов безопасности труда», а не понятие «система стандартов по охране труда». Авторы считают, что термин «охрана труда» – отголосок советского времени. Но не стоит забывать, что данный термин является фиксированным на уровне трудового законодательства.

Разработчик стандарта OHSAS 18001:

OHSAS 18001 – международный стандарт системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ). Стандарт был разработан в качестве ответа на потребность в общепризнанном стандарте в области системы управления производственной безопасностью и охраной здоровья. Все дело в том, что на момент его создания, отдельные страны имели лишь свои внутренние национальные стандарты, правила, которые содержали соответствующие требования по защите труда работников организаций. Развитие экономических отношений привело к потребности в создании единой общепринятой системы управления охраной здоровья и безопасности труда, наиболее популярной из которых стал стандарт OHSAS 18001. Одна из основных целей создания – взаимовыгодное сотрудничество между участниками торгового рынка, построенное на доверии и взаимовыгодном отношении. Первая версия увидела свет в 1999 году. Но, оговоримся, OHSAS 18001:1999 не являлся стандартом, а представлял собой спецификацию – документ. Статус стандарта он принял в 2007 году.

СМБТ и ОЗ – совместный плодотворный труд компетентных и авторитетных органов по стандартизации, сертификации, аккредитации, которые вошли в специально созданную проектную группу по ревизии – OHSAS Project Group. Разработчики стандарта внесли большой вклад на пути достижения взаимопонимания между участниками мирового рынка.

Перечислим организации, которые вошли в нее:

1. National Standards Authority of Ireland – Ирландское национальное бюро стандартов;
2. Standards Australia – Стандарты Австралии;
3. South African Bureau of Standards – Южноафриканское бюро стандартов;
4. British Standards Institution – Британский институт стандартов;
5. Bureau Veritas Quality International – Международное бюро Веритас (Норвегия);
6. Det Norske Veritas – Норвежское независимое классификационное и сертификационное общество;
7. Lloyds Register Quality Assurance – Управление по обеспечению качества Регистра Ллойда (Великобритания);
8. National Quality Assurance – Национальное управление по обеспечению качества (Великобритания);
9. SFS Certification – Службы сертификации (Скандинавия);

10. SGS Yarsley International Certification Services – Международная служба сертификации;
11. International Safety Management Organisation Ltd – Международная организация по управлению безопасностью;
12. Standards and Industry Research Institute of Malaysia – Научно-исследовательский отраслевой институт стандартов Малайзии;
13. International Certification Services – Служба международной сертификации.

Опубликовав первую версию, в проектную группу по ревизии стало поступать множество предложений по изменениям в документе. После принятия Международной организацией труда (ILO, – ред.) в 2001 году рекомендаций по предупреждению профессиональных заболеваний, в которых также были учтены требования OHSAS 18001, спецификация OHSAS была принята в более 80 странах мира. В документе необходимо было достигнуть наиболее четкого и логичного пути, ясности терминологии, понятий и определений, а главное – создать общую структуру со стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

Самостоятельно проанализировав сложившуюся ситуацию, OHSAS Project Group создает новый документ OHSAS 18001, ориентированный на конкретные результаты, нежели предыдущая версия и учитывающий совместимость со стандартами систем менеджмента, что значительно облегчает их совместную интеграцию в организациях. Благодаря проделанной работе, документ получает мировое признание, а вместе с тем и статус стандарта. Уже после введения новых требований, группа призналась в уместности пересмотра спецификации, потому как утвержденный стандарт принесет больше пользы организациям и предприятиям при управлении профессиональными рисками. В новом стандарте уделяется внимание вопросам здоровья сотрудников, были дополнены многие термины и определения.

Позже, в качестве дополнения к стандарту, были созданы руководящие указания по внедрению СМБТиОЗ – OHSAS 18002:2008. Рекомендации подробно разъясняют этапы проведения сертификации, внедрения СМБТиОЗ, помогают определиться с целями, задачами, методами решения многих трудностей, возникающих при организации и ведении производственного процесса. Руководящие указания не являются обязательными, поэтому каждая организация может использовать их на свое усмотрение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO 45001:2018. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению. Пер. на рус. язык. – Женева: ISO, 2018 (русский перевод, напр., PQM-online).
2. Шарашкина Т. П. Система менеджмента безопасности и охраны труда: управленческие аспекты // *Russian Journal of Management*. – 2017. – Т. 5, № 3. – С. 465–471.
3. Князюк Н. Ф., Кицул И. С. Модель системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями OHSAS 18001 // *Сибирский медицинский журнал*. – 2012. – Т. 114, № 7. – С. 78–81.